

Maestría en Argumentación Judicial

“EL ESTUDIO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS RETENES MILITARES Y SU ANALISIS CON LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS ILEGALES POR TCE”

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Profesor: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumnos: Elías Joel Colorado Hernández

Anuar Josué Sifuentes Mata

Andrea Michelle Ordaz Garza

Monterrey, Nuevo León, a 06 de marzo de 2026

ÍNDICE

I. Introducción.	2
II. Proporcionalidad y Prueba Ilícita.	3
III. Doctrina de la fruta del árbol envenenado.	4
IV. Análisis del caso mexicano.	4
V. Análisis del caso español.	5
VI. Análisis comparativo.	5
VII. Conclusión.	7
VIII. Bibliografía.	8

1. Introducción.

La idea principal de este trabajo es entender cómo en el constitucionalismo contemporáneo, los derechos fundamentales se han vuelto el centro de todo, cuando se trata de poner límites al poder punitivo del Estado.

Es decir, hoy en día no basta con que el Estado tenga la facultad de castigar o perseguir delitos, sino también tiene que hacerlo respetando ciertos límites, en este contexto, el principio de proporcionalidad se ha convertido en una herramienta muy importante, porque ayuda a analizar y resolver los conflictos que surgen cuando distintos bienes o derechos constitucionales entran en tensión, especialmente en situaciones donde el Estado decide restringir derechos fundamentales con el argumento de proteger la seguridad pública o combatir el delito.

Por otro lado, hay un tema particularmente delicado dentro del proceso penal, lo cual es, la forma en que se obtienen las pruebas, en este punto es donde realmente se pone a prueba la fortaleza de un Estado constitucional, la investigación de los delitos debe ser eficaz, sí, pero no puede lograrse a costa de violar la Constitución o los derechos de las personas.

Bajo ese contexto es cuando surge la doctrina de la prueba ilícita, y dentro de ella una idea muy conocida llamada “**la fruta del árbol envenenado**”, esta doctrina sostiene que no solo debe excluirse la prueba que se obtuvo violando derechos fundamentales, sino también todas aquellas que se derivan directamente de esa primera prueba ilegal.

En ese sentido, realizaremos un análisis comparativo entre el **Amparo Directo en Revisión 498/2006**, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la **Sentencia del Tribunal Constitucional 49/1999 del Tribunal Constitucional Español**, en el que se examinará el grado de aplicación del principio de proporcionalidad y la forma en que cada tribunal aborda la exclusión probatoria.

II. Proporcionalidad y Prueba Ilícita.

El principio de proporcionalidad constituye una técnica de control constitucional, destinada a evaluar la legitimidad de las restricciones a derechos fundamentales, se ha dividido históricamente en tres subprincipios, mismos que son, la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto, en materia penal, este principio adquiere una dimensión reforzada, pues la intervención estatal suele impactar derechos como la libertad personal, la intimidad, la presunción de inocencia y el debido proceso, asimismo, la doctrina de la “fruta del árbol envenenado” se reconoce como una garantía instrumental que protege el derecho al debido proceso, el cual radica en la idea de que permitir el aprovechamiento procesal de pruebas obtenidas ilícitamente equivaldría a legitimar la violación constitucional. *“Para alcanzar una óptima ponderación se requiere el empleo de una o varias teorías de los derechos fundamentales, ya que las mismas ayudan al juez a dotar de contenido a cada principio o valor constitucional que se encuentra enfrentado en cada caso difícil donde están involucrados derechos”*. (López, 2013, pág. 40)

Su formulación sistemática se consolidó en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y posteriormente fue adoptada por tribunales constitucionales europeos y latinoamericanos como herramienta racional para evaluar la legitimidad de la intervención estatal.

En materia penal el principio de proporcionalidad, adquiere una dimensión reforzada debido a que, el ejercicio del ius puniendi implica afectaciones particularmente intensas a la libertad personal, la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la presunción de inocencia, el subprincipio de idoneidad exige que la medida restrictiva tenga una relación racional con el fin constitucionalmente legítimo que se persigue, de modo que no basta con invocar genéricamente la seguridad pública sino que debe demostrarse que el medio elegido es objetivamente apto para contribuir a la investigación del delito, ahora bien, el subprincipio de necesidad impone una exigencia aún más estricta al requerir que no exista otra medida menos lesiva que resulte igualmente eficaz para alcanzar el mismo propósito, lo que obliga a la autoridad a justificar por qué la intervención más invasiva constituye el último recurso disponible y no una opción automática o meramente conveniente, en pocas palabras la

proporcionalidad en sentido estricto exige una ponderación entre la intensidad de la afectación al derecho fundamental y la importancia del fin perseguido, de manera que el sacrificio impuesto no resulte excesivo ni desmedido frente al beneficio obtenido para el interés público. *“El principio de proporcionalidad se ha convertido hoy en día, en una de las herramientas más empleadas por los operadores jurídicos, para justificar racionalmente decisiones donde se encuentran involucrados principios o derechos fundamentales”*. (López, Rogelio y Leal, José, 2018, pág. 84)

III. Doctrina de la fruta del árbol envenenado.

La doctrina de la denominada fruta del árbol envenenado, se vincula estrechamente con este análisis de proporcionalidad, porque constituye la consecuencia procesal de una intervención estatal que no supera el examen constitucional, esta doctrina, originada en la jurisprudencia estadounidense, parte de la premisa de que, si el acto inicial mediante el cual se obtiene una prueba vulnera derechos fundamentales, no sólo debe excluirse esa prueba directa sino también aquellas que deriven causalmente de ella, pues permitir su utilización implicaría legitimar indirectamente la violación constitucional, su fundamento no es meramente técnico sino estructural, ya que busca preservar la integridad del proceso penal, disuadir conductas ilícitas por parte de las autoridades y evitar que el Estado obtenga beneficios a partir de su propia ilegalidad. *“La esencia de esta teoría se basa en salvaguardar la integridad del debido proceso, asegurando que las acciones judiciales honren los derechos esenciales de las personas, además intenta prevenir que los representantes del Estado obtengan ventajas de sus propias transgresiones a la ley, fomentando la aplicación de principios como la legalidad y la equidad en la gestión de justicia en este contexto, la teoría no solo protege a los actores implicados, sino que también fortalece la fe en el sistema judicial como protector de los derechos humanos”* (Herrera García, J., & Risco Murillo, E. M. , 2025, pág. 949)

IV. Análisis del caso mexicano.

El Amparo Directo en Revisión 498/2006, deriva de la detención de un particular en un retén militar donde se aseguraron más de quinientos kilogramos de marihuana, a su vez el quejoso alegó violaciones a la libertad de tránsito y a los requisitos constitucionales de los actos de molestia.

La Suprema Corte evitó entrar al estudio de fondo, argumentando cuestiones procesales relativas a la naturaleza del recurso de revisión, en consecuencia, no desarrolló un examen sustantivo sobre la constitucionalidad de los retenes ni sobre la posible ilicitud de las pruebas obtenidas.

Desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, la sentencia no realiza un análisis explícito de idoneidad, necesidad ni ponderación en sentido estricto, lo que implica una omisión relevante en el control constitucional.

V. Análisis del caso español.

La STC 49/1999 del Tribunal Constitucional español, examinó la constitucionalidad de una intervención telefónica, autorizada judicialmente en una investigación por delitos contra la salud y contrabando.

El Tribunal aplicó de manera estructurada el principio de proporcionalidad, exigiendo la existencia de datos objetivos que justificaran la medida y evaluando si la injerencia era necesaria en una sociedad democrática.

Al concluir que la intervención, se autorizó con base en meras sospechas y sin motivación suficiente, declaró la vulneración de derechos fundamentales y la invalidez de las pruebas obtenidas.

VI. Análisis comparativo.

La diferencia entre ambos modelos radica en la intensidad del control constitucional, mientras el Tribunal Constitucional español realiza una ponderación estructurada y garantista, la Suprema Corte mexicana adopta una postura formalista que evita el examen de fondo.

En el modelo español, la doctrina de la exclusión probatoria adquiere eficacia real como límite al poder punitivo, en el modelo mexicano analizado, dicha doctrina no se desarrolla plenamente, además, tiene una dimensión claramente constitucional y se integra dentro del derecho al proceso con todas las garantías, lo que explica que el Tribunal Constitucional

declare la nulidad de las pruebas cuando constata una vulneración del derecho fundamental que sirvió de base para su obtención, es decir, la exclusión no se concibe como un privilegio para el acusado sino como una garantía institucional del Estado de Derecho que asegura que la persecución penal se desarrolle dentro de los límites constitucionales.

En el caso mexicano, la ausencia de un estudio de fondo sobre la validez del retén impidió activar de manera efectiva la doctrina de exclusión probatoria, lo que desde una perspectiva garantista fuerte debilita la función preventiva de la regla y reduce su capacidad de operar como límite real al poder punitivo.

Existe así una conexión estructural entre el principio de proporcionalidad y la doctrina de la fruta del árbol envenenado, pues el primero opera como mecanismo ex ante para evaluar la legitimidad de la restricción a los derechos fundamentales y la segunda actúa como consecuencia ex post cuando esa restricción resulta inconstitucional. Si una medida no supera el test de idoneidad, necesidad o proporcionalidad en sentido estricto, la exclusión probatoria se presenta como la respuesta coherente del sistema jurídico para restablecer el orden constitucional vulnerado, cuando los tribunales omiten el análisis de proporcionalidad o adoptan una postura excesivamente formalista, se corre el riesgo de transformar el proceso penal en un instrumento de eficacia pragmática desvinculado de los principios democráticos que le dan legitimidad, erosionando así la centralidad de los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho.

VII. Conclusión.

En este estudio comparativo, se pueden observar dos formas distintas de abordar el control constitucional de las pruebas dentro del proceso penal, por un lado, el modelo español muestra una tendencia más clara a fortalecer el principio de proporcionalidad y a consolidar la doctrina de la prueba ilícita como una verdadera garantía del debido proceso.

Y, por otro lado, el modelo mexicano, al menos en el caso analizado, parece inclinarse por una solución más formal, lo que en la práctica termina limitando el alcance de un análisis constitucional más profundo.

Bajo ese contexto, desde la perspectiva de un Estado constitucional de derecho, la protección de la seguridad pública no debería servir como justificación para dejar de lado el análisis de proporcionalidad ni para aceptar, aunque sea de manera indirecta, pruebas que se obtuvieron vulnerando derechos fundamentales, por ello resulta fundamental seguir fortaleciendo estándares más garantistas que permitan mantener la legitimidad democrática del proceso penal y asegurar que la persecución del delito se realice siempre dentro del marco constitucional.

VIII. Bibliografía.

- LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>
- Herrera García, J., & Risco Murillo, E. M. (2025). Aspectos fundamentales de la prueba ilícita en el proceso de justicia. Aula virtual, 6(13), 939–959.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16761989>
- LOPEZ, R. (2018). El Derecho a la Información y Datos Personales en México: Una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>